

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР БЎЙИЧА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Абдуллаев Акмалжон Йўлчибоевич

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси Дастлабки тергов ва
суриштирув кафедраси ўқитувчиси.

ORCID ID 0009-0002-4302-2341

Атоев Аслиддин Қудратилло ўғли

Ўзбекистон Республикаси Хуқуқни муҳофаза қилиш академияси магистратура
ТИНГЛОВЧИСИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14756784>

Аннотация. Мазкур мақолада ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларнинг хавфлилиги айнан нималарда намоён бўлиши таҳлил қилиниб, АҚШ, Ҳиндистон ва Жанубий Корея каби давлатларининг ушбу турдаги жиноятларни аниқлаш, фош этиши ва тергов қилиш борасидаги илгор тажрибалари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек, ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар бўйича компьютер ва бошқа техника воситалари ҳамда қурилмаларини хатлаш бўйича миллий қонунчилигимиз билан Озарбайжон, Қозогистон, Тожикистон ва Грузия каби давлатларнинг қонунчилиги қиёсий таҳлили амалга оширилган.

Калит сўзлар: ахборот технологиялари, жиноят, кибержиноят, хориж, тергов, мол-мулкни хатлаш.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В данной статье проанализированы аспекты, в которых проявляется опасность преступлений в сфере информационных технологий, а также рассмотрен передовой опыт таких стран, как США, Индия и Южная Корея, в выявлении, раскрытии и расследовании данного типа преступлений. Кроме того, проведен сравнительный анализ национального законодательства о наложении ареста на компьютеры, технические средства и устройства с законодательством таких стран, как Азербайджан, Казахстан, Таджикистан и Грузия.

Ключевые слова: информационные технологии, преступление, киберпреступление, зарубежный опыт, расследование, арест имущества.

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INFORMATION TECHNOLOGY CRIMES

***Abstract.** This article analyzes the aspects in which the danger of crimes in the field of information technology manifests itself and discusses the advanced practices of countries such as the USA, India, and South Korea in identifying, exposing, and investigating such crimes. Additionally, a comparative analysis of national legislation on seizing computers, technical tools, and devices is conducted with the legislation of countries such as Azerbaijan, Kazakhstan, Tajikistan, and Georgia.*

***Keywords:** information technology, crime, cybercrime, foreign experience, investigation, seizure of property.*

Барчамизга аёнки, жамиятимиз, ундаги ижтимоий муносабатлар тўхтовсиз олдинга ҳаракатланишга маҳкум. Кундан кунга ҳаётимизда мисли кўрилмаган тезликда ўзгаришлар юз бермоқда¹. Ҳаётимиздаги ўзгаришларга кундан кунга замонавий ахборот технологиялари ривожланиб, ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасига кириб бораётганлиги асосий сабаб бўлмоқда. Шу жумладан, мамлакатимизда ҳам замонавий ахборот технологиялари жамият ва инсон ҳаётининг барча соҳаларида инқилобий ўзгаришларга сабаб бўлиб, нафақат иқтисодиёт, таълим, тиббиёт, ахборот ва коммуникация соҳаларида, балки ижтимоий муносабатлар ва шахсий ҳаётнинг кўп жиҳатларида ҳам янги имкониятлар очмоқда. Ўз навбатида бу электрон тижорат, рақамли банк хизматлари ва блокчейн технологиялари ишлаб чиқариш, савдо ва молиявий операцияларни сезиларли даражада ўзгартириб, юртимизнинг иқтисодий ўсиш даражасини янада тезлашишига, аҳоли турмуш даражасини ошиши ва шу орқали урбанизация даражасининг тезлашишига туртки бўлмоқда. Мана шулардан келиб чиқиб 2030 йилга бориб Ўзбекистонда аҳоли сони 40 млн кишига, ялпи ички маҳсулоти эса 160 млрд долларга, жон бошига ЯИМ эса 4 минг долларга етиши прогноз қилинмоқда².

Шу билан бир қаторда, ахборот технологияларининг шиддатли ривожланиши улардан фойдаланиб жиноят содир этиш имкониятларини ҳам кенгайтирмоқда. Бу жамият учун жиддий хавф туғдиради.

Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларнинг хавфлилиги қуйидагиларда намоён бўлади:

¹ Abdullayev, A. (2025). FALSE TESTIMONY: SOME ISSUES RELATED TO INVESTIGATION. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 5, Выпуск 1, сс. 15)

² <https://kun.uz/kr/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 28.10.2024 й)

биринчидан, чегара билмаслиги, яъни жаҳон интернет тармоғи орқали жиноятчи бир жойда туриб дунёнинг хоҳлаган бурчагида жиноят содир этиши мумкин. Бу эса ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун жиноятчиларни аниқлаш ва уларни жавобгарликка тортишни қийинлаштиради;

иккинчидан, ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар томонидан етказилган зарарнинг миёси жуда катта эканлиги. Хусусан, шахсий маълумотларни ўғирлаш, онлайн фирибгарлик ва зарарли дастурлар орқали содир этиладиган жиноятлар иқтисодиётга жиддий таъсир қилади;

учинчидан, ахборот манбаларига ноқонуний кириш, фейк хабарларни тарқатиш ва шахсий маълумотларни ошкор қилиш жамиятда ишончсизлик муҳитини юзага келтириши мумкин. Бу эса ижтимоий барқарорликка путур етказди;

тўртинчидан, ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар кўпинча юқори даражадаги билим ва малака талаб қилади. Бу эса кибержиноятларни аниқлаш ва уларнинг олдини олишни янада қийинлаштиради.

бешинчидан, киберҳужумлар орқали давлат инфратузилмаларига зарар етказилиши ёки стратегик маълумотларни ўғирлаш давлат хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларнинг ўз вақтида аниқлаш, иссиқ изидан очиш ва айбдорларни фош этиш, айниқса, бундай турдаги жиноятларни олдини олиш жуда муҳим саналади.

Ушбу мақсадларни амалга ошириш учун эса ўзимиз ушбу соҳа бўйича етарли тажрибага эга бўлмаганимиз ва бу соҳадаги етук кадрларга эҳтиёжимиз юқори эканлиги боис ҳорижий мамлакатларнинг бу борадаги тажрибасини ўрганишимиз мақсадга мувофиқ бўлади.

Зеро, қиёсий-ҳуқуқий тадқиқ этиш, бир томондан, чет элда асосий муаммони ҳал қилишда ўзини оқлаган фойдали омилларнинг барчасини аниқлашга кўмаклашса, бошқа томондан хориж тажрибасининг салбий томонларини, у ёки бу ҳуқуқий ечимларнинг самарали эмаслигини ҳисобга олиш учун имконият яратади³.

Малумки, ҳозирги кунда хорижда ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда айниқса АҚШнинг FBI, NSA, Махфий хизмати ва бошқа агентликлари

³ Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 36-37.

жуда тажрибали ҳисобланади. Уларнинг малакали мутахассислари кибержиноят ва кибертахдид турларини кузатиш, таҳлил қилиш ва йўқ қилиш учун рақамли криминалистикадан самарали фойдаланишади.

2022 йилда ўтказилган тадқиқотларга кўра, интернет фойдаланувчиларининг 68 фоизи кибержиноятларга дуч келгани билан Ҳиндистон дунё миқёсида биринчи ўринда турса, 49 фоиз билан АҚШ иккинчи ўринда туради⁴. Мана шу маълумотларнинг ўзи ҳам ушбу турдаги жиноятларнинг қанчалик хавфли эканлигини кўрсатади.

Маълумотларга қараганда келгуси беш йил ичида кибержиноятлар 15 фоизга ошиб, 2025 йилга келиб 10,5 триллион долларни ташкил этиши тахмин қилинмоқда⁵. Бу кутилаётган ўсиш нафақат кучайиб бораётган молиявий таъсирни кўрсатибгина қолмай, балки мустаҳкам киберхавфсизлик чоралари кўриш зарурлигини ҳам тақозо этади.

Сир эмаски, ҳозирги кунда кибер жиноятчиларга муайян шахсга тегишли бўлган ҳар қандай маълумотларни, шу жумладан банк карта рақамидан тортиб исми-фамиляси ва турар-жой манзилигача билиб олиш осон. Чунки ҳар бир ижтимоий тармоқда шахсий маълумотларимиз мавжуд. Шунинг учун кўпгина мамлакатларда Twitter ва Tik Tok каби ижтимоий тармоқларни блоклаш масаласи кўтарилмоқда. Бунга яқинда DarkNetда 1.5 миллиард биз севиб ишлатадиган Facebook фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотлари сотувга қўйилганлиги ёрқин мисол бўла олади⁶.

Аслида ушбу турдаги жиноятлар бизнинг мамлакатимизда энди-энди содир этилаётган бўлса, ривожланган мамлакатларда бундай жиноятларни содир этилиши ҳам, уларга қарши курашиш ҳам анча аввал бошланган.

Дунё бўйича энг кучли хакерлардан бири деб ҳисобланувчи Кевин Митник⁷ 1982 йилда Пентагоннинг махфий кириш кодларини ўғирлаган ҳолда NORAD тизимига кириб ишлари учун 1990 йилда қамоққа олинган ва кўп вақт ўтмай давлатни фойдасига ишлашни бошлаб бошқа кибержиноятчиларни тутилишига хизмат қилган.

⁴ www.csoonline.com/article/(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)

⁵ <https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)

⁶ Ю.В.Чешко “Электронное правосудие в административном процессе: проблемы и перспективы”, илмий мақола, Российской Федерации -2019

⁷ <https://www.quora.com/How-is-a-cyber-crime-investigation-conducted-and-what-are-the-steps-one-should-take-to-report-cyber-crime>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)

Эндиликда ушбу турдаги жиноятларни тергов қилиш бўйича айрим хорижий мамлакатларнинг тажрибаси ҳақида фикр юритсак.

Кибержиноятларни тергов қилишда дунё мамлакатларида турли хил усуллар мавжуд. Жумладан, Ҳиндистонда кибержиноятларни тергов қилиш учун маълум махсус кўникмалар ва илмий воситалар талаб қилинади, уларсиз тергов қилиш мумкин эмас.

Зотан, Ҳиндистон кибержиноятчилар, асосан ҳакерлар ва интернетдан ноқонуний мақсадларда фойдаланувчи бошқа зарарли шахслар учун муҳим марказга айланган. 2012 йилдан 2018 йилгача Ҳиндистонда 90,000 та кибержиноят ҳолати қайд этилган; шулардан 27,000 дан ортиғи фақат 2018 йилнинг ўзида рўйхатга олинган бўлиб, 2016 йилдан бери 121% дан кўпроқ ўсишни кўрсатган⁸. Кибержиноятлар сонининг бундай кўпайиши иқтисодий ва миллий хавфсизлик учун жиддий муаммоларни келтириб чиқариши мумкин.

2019 йилги NortonLifeLock Cyber Safety Insights ҳисоботида кўра, Ҳиндистонликларнинг 63% ўз шахсий маълумотлари ўғирланган тақдирда нима қилишини билмайди, гарчи 70% шахсий маълумотлари ўғирланишидан хавотирда. Ҳиндистонда ҳар 10 истеъмолчидан 4 таси шахсий маълумотларнинг ўғирланишига дуч келган⁹. Кибержиноятлар чегарани билмайди ва янги технологиялар ривожланиши билан бирга ўсиб бормоқда.

Кибержиноятларни тергов қилиш учун махсус кўникмалар ва илмий воситалар зарур бўлиб, уларсиз терговни амалга ошириш мумкин эмас. 2000 йилда қабул қилинган Ахборот технологиялари тўғрисидаги қонун (“IT Act”) сабабли Жиноят-процессуал кодекс ва Далиллар тўғрисидаги қонуннинг айрим қоидаларига ўзгартиришлар киритилган. Шу билан бирга, кибержиноятларни тергов қилиш эҳтиёжларини қондириш учун Ҳиндистон ҳуқуқий тизими томонидан янги қоидалар ҳам жорий этилган.

Кибержиноятларда айбланаётган шахсларни тергов қилиш ваколати IT Қонунининг 78-моддасида белгиланган бўлиб, унда шундай дейилади: “1973 йилги Жиноят-процессуал кодексидаги ҳар қандай қоидаларга қарамасдан, инспектор даражасидан паст бўлмаган полиция ходими ушбу қонун бўйича ҳар қандай жиноятни тергов қилиши мумкин.” Шу билан бирга, IT Қонуни етарли эмаслиги сабабли, 1978 йилги Жиноят-процессуал кодекси

⁸ <https://www.statista.com/statistics/309435/india-cyber-crime-it-act/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 05.12.2024 й)

⁹ <https://economictimes.indiatimes.com/wealth/personal-finance-news/cyber-criminals-stole/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 05.12.2024 й)

ва

1860 йилги Ҳинд Жиноят кодексига кибержиноятларни ўз ваколат доирасига киритиш учун тегишли ўзгартиришлар киритилган. Бу инспекторга кибержиноятларни бошқа жиноятлар каби рўйхатга олиш ва тергов қилиш ваколатини беради.

Полиция ходимлари ва бошқа мансабдор шахсларнинг қидирув ўтказиш, кириш ва ҳибсга олиш ваколати ИТ Қонунининг 80-моддасида белгиланган. Унда шундай дейилади: “1973 йилги Жиноят-процессуал кодексига ҳар қандай қоидаларга қарамасдан, инспектор даражасидан паст бўлмаган ҳар қандай полиция ходими ёки Марказий ҳукумат ёки Штат ҳукуматининг ваколатли мансабдори, ушбу масалада Марказий ҳукумат томонидан ваколат берилган бўлса, ҳар қандай жамоат жойига кириб, ҳеч қандай ордерсиз қидирув ўтказиши ва ҳар қандай шахсни ҳибсга олиши мумкин, агар ушбу шахс кибержиноятни содир этганлиги ёки содир этишга тайёргарлик кўраётганлигига оқилона шубҳа мавжуд бўлса.”¹⁰

Шунингдек, Ҳиндистон ҳукумати фуқароларга www.cybercrime.gov.in кибержиноятлар ҳақида онлайн ҳисобот порталини ишга туширди. Бу эса шикоятчиларга болалар жинсий зўравонлик материаллари, кибержиноятлар ёки ҳар қандай контент билан боғлиқ шикоятлар билан мурожаат қилиш имконини беради. Бу платформада фуқаролар алоҳида логин яратади, уяли алоқа рақамини, давлатини киритишади ва жиноят тўғрисида маълумотларни тўлиқ киритади¹¹.

АҚШда давлат маслаҳатчиси Брюс Олсоннинг фикрича ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар бўйича терговчи бажарадиган тадбирларга бузиб кирилган компьютерларнинг файл тизимларини тиклаш, жиноятларни жинойий жавобгарликка тортиш учун далил сифатида фойдаланиш мумкин бўлган маълумотларни олиш, суд процессида фойдаланиш учун ҳисобот ёзиш ва суд мажлисларида гувоҳлик бериш киради.

АҚШда кибержиноятларни тергов қилиш учун бир нечта федерал агентликлар масъул бўлиб, уларнинг ҳар бири муайян турдаги кибержиноятларга ихтисослашган.

ФБИ АҚШдаги кибержиноятларни тергов қилишда асосий орган ҳисобланади. Улар асосан миллий хавфсизликка таҳдид солувчи ва иқтисодий зарар етказувчи

¹⁰ <https://blog.ipleaders.in/cyber-crime-investigation-conducted/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.12.2024 й)

¹¹ [Article_Cybercrime_in_Europe_Gheorghe_Nitu_Maria.en.uz](https://www.article.cybercrime.in/Europe/Gheorghe_Nitu_Maria.en.uz)(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.12.2024 й)

кибержиноятларга диққат қаратади. Улар ҳакерлик ҳужумлари, ахборот ўғирлаш ва фирибгарлик, давлат ва хусусий секторга қарши киберҳужумларни тергов қилишга ихтисослашган.

ICE (Homeland Security Investigations) кибержиноятларни, айниқса, трансмиллий киберҳужумларни тергов қилади. Улар интеллектуал мулк ҳуқуқлари бузилиши ва ноқонуний онлайн фаолиятларга эътибор қаратади.

US Secret Service асосан молиявий кибержиноятларни, шу жумладан кредит карталар фирибгарлиги, шахсий маълумотларни ўғирлаш ва банк тизимига ҳужумларни тергов қилади.

АҚШ Адлия вазирлигига қарашли CCIPS эса ушбу орган кибержиноятлар бўйича ҳуқуқий маслаҳат ва экспертиза билан шуғулланади.

АҚШда ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар 1986 йилдаги компьютер тизимларига ноқонуний кириш ва маълумотларни ўғирлашга қарши қаратилган Computer Fraud and Abuse Act, электрон маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш учун қабул қилинган Electronic Communications Privacy Act, 2015 йилдаги электрон маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш учун қабул қилинган Cybersecurity Information Sharing Act ва шахсий маълумотларнинг махфийлигини таъминлаш ва уларнинг ноқонуний фойдаланишини олдини олишга қаратилган Data Protection Laws каби қонунларга асосланиб тергов қилинади¹².

АҚШда кибержиноятларга қарши кураш учун мукамал тизим мавжуд. Бу тизимда турли органлар ҳамкорликда ишлайди ва кибержиноятларнинг ҳар бир тури учун махсус қонун ҳужжатлари қўлланилади.

Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда қуйидаги усуллардан фойдаланилади:

Керакли текширувларни ўтказиш. Бунда жиноят қачон, қерда ва ким эканлигини аниқлаш тергов учун замин яратади. Ушбу усул жиноятга алоқадор бўлиши мумкин бўлган шахсларнинг келиб чиқишини аниқлаш учун давлат ва шахсий ёзувлар ва маълумотлар базаларидан фойдаланади.

Маълумот тўплаш. Ушбу усул кибер жиноятларни тергов қилишда энг муҳимларидан биридир. Бу эрда терговчилар қуйидаги саволларни беришади: Қандай далилларни топиш мумкин? Далилларни тўплаш учун манбаларга киришнинг қайси

¹² <https://www.secretservice.gov/investigations/cyber>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 15.12.2024 й)

даражасига эгамиз? Ушбу ва бошқа саволларга берилган жавоблар муваффақиятли текширув учун асос бўлиб хизмат қилади.

Рақамли криминалистик экспертизасини ўтказиш. Кибержиноятни тергов қилувчи терговчилар тергов давомида далилларни тўплаш, сақлаш ва таҳлил қилиш учун технология ва илмий усуллардан фойдаланишни ўз ичига олган суд экспертизасини ўтказиш учун рақамли ва технологик кўникмаларидан фойдаланадилар. Ушбу экспертизаси маълумотлари далилларни тасдиқлаш ёки гумон қилинувчининг жиноятга алоқадорлигини тасдиқлаш учун ишлатилиши мумкин.

Шубҳали контентларни кузатиш. Жиноят ҳақида маълумотга эга бўлган ҳолда терговчилар жиноятда қайси веб-сайтлар ва протоколлардан фойдаланилганлигини кўриш учун интернет-провайдерлар, телекоммуникация ва тармоқ компаниялари билан ишлайди. Ушбу услуб рақамли кузатув орқали келажакдаги фаолиятни кузатиш учун ҳам фойдалидир. Терговчилар ушбу турдаги фаолиятни амалга ошириш учун суд қарори билан рухсат олишлари керак.

АҚШдан фарқли ўлароқ Жанубий Кореяда Миллий Полицияси томонидан 2003 йилда e-CRM платформаси ташкил этилган. Бу платформа орқали фуқаролар кибержиноятлар ҳақида тез ва осон мурожаат қилишлари мумкин. Бундан ташқари терговчи ва прокурорларнинг жиноят процессуал ҳужжатларни расмийлаштириб, суддан санкция олиш учун махсус электрон тизими яратилган. Бу орқали ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тергов ҳаракатларни зудлик билан амалга ошириши учун суддан осонлик билан ордер олиши мумкин¹³.

Кибержиноятларни тергов қилишда далилларни топиш муҳим аҳамиятга эга бўлганлиги боис, жиноятчиларни топиш учун электрон учун база мавжуд бўлиб, у орқали фойдаланувчиларнинг IP(Internet Protocol) манзиллари ва шахсига доир маълумотларни тўплаш муҳим саналади.

Жиноятчилар компьютерлар ортида яшириниб, терговчилар томонидан из қолдирмасликка ҳаракат қиладилар. Компьютерни IP-манзил орқали аниқлаш мумкинлиги сабабли, бу жараён кўпинча “IP кир ювиш” (IP laundry) деб аталади. IP кир ювиш оддий жиноятчилар учун кўпроқ учрайди ва бу ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун умумий муаммо ҳисобланади. Идеал жиноятчилар паноҳгоҳи мавжуд эмас, аммо IP кир ювиш учун

¹³ Yunsik Jang.BEST PRACTICES IN CYBERCRIME INVESTIGATION IN THE REPUBLIC OF KOREA/pdf/-2020/(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 18.12.2024 й)

қўлланиладиган усулларга қараб, айрим излов усуллари жуда қийин ва кўп вақт талаб қилади. Асосий IP кир ювиш усуллари қуйидагича тоифаланади:

IP яшириш (IP concealing): Жиноятчи томонидан қўлланилган асл тизимларнинг мавжудлигини махфий сақлайди. Бу прокси, хавфсиз туннель (secure shell), socks, VPN, узоқдан бошқариш (remote control) каби махсус интернет хизматлари орқали амалга оширилади.

IP сохталаш (IP forgery): Пакетлардаги манба IP-манзилини ўзгартириб, келиб чиқиш манбасини яширади ва алдайди. Манзилни аниқлаш протоколи (Address Resolution Protocol, ARP) сохталаш одатда коммуникацияларни тўхтатиш учун қўлланилади (бу “sniffing” деб аталади), аммо манбани яшириш учун ҳам ишлатилиши мумкин.

Домен номлари тизимини ўзгартириш (Domain Name System, DNS altering): Манба компьютерларининг IP-манзилларини яширмайди ёки ўзгартрмайди. Бундан кўра, одатда “зомби” компьютерлар каби манба компьютерларни ўзгартиради. Бу динамик DNS функцияларидан фойдаланиш орқали амалга оширилади¹⁴.

Инсонлар интернетнинг анонимлигидан фойдаланиб, ўзларининг рақамли ҳаётини енгиллаштирадilar. Жиноятчилар томонидан интернет анонимлигининг суиистеъмол қилиниши ахборот жамиятининг қутилган, аммо муқаррар қоронғи томонидир. Жиноятчиларни излаш ва аниқлаш қийинлиги кибертерговчилар ҳар куни дуч келадиган асосий тўсиқлардан биридир. Бошқа томондан, жиноятчиларни излаш учун қўлланиладиган усуллар кибержиноятчи бўлмаган шахсларни ҳам аниқлашда қўлланилиши мумкин.

Бу борада Корея полицияси излаш усуллари ривожлантиришга интилиб келмоқда ва ишлаб чиқилган усуллар турли жиноят терговларида кенг қўлланилмоқда. Излаш жараёни одатда ягона ҳаракат билан чекланмайди, балки қийинчиликларга тўла қатор амалий операциялардан иборат бўлади. Терговчи бир тергов давомида прокурорлар ва судлардан қонуний рухсат сўраб, ўнлаб ёзма сўровномалар юбориши оддий ҳол. Бу юкни минималлаштириш учун тергов стратегик ва тактик жиҳатдан режалаштирилиши керак.

Корея полицияси терговчилари учун далилларни тўплаш бўйича 2007 йилда «Рақамли криминалистика техник қўлланмаси» ишлаб чиқилган. Ундаги

¹⁴ <https://www.unafei.or.jp/publications/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 18.12.2024 й)

стандартлар компьютер тизимлари ва уларнинг перифериялари билан боғлиқ бўлган куйидаги одатий рақамли далилларни йиғиш ҳолатларига қўлланилади:

1. Фотосуратга олиш ва эскиз чизиш: Объект тизимининг олд ва орқа қисмларини, периферияларни, монитор ва бошқа зарур тасвирларни суратга олиш;

2. Ўзгарувчан маълумотларни йиғиш: Қўлланмада ўзгарувчан маълумотларни йиғиш зарурлиги кўрсатилган. Кибертеррорга қарши кураш маркази “Podomi” (полиция ёрдамчиси маъносини англатади) номли CD орқали автоматлаштирилган воситаларни тақдим этади. Агар терговчи тўлиқ малакали бўлмаса, ушбу воситалардан фойдаланиш тавсия этилади;

3. Тизимни ўчириш: Тизимни қандай ўчириш ҳақидаги қарор ишлатилаётган операцион тизимга боғлиқ бўлади. Тахминан, сервер тизимлари одатий ўчириш жараёнини бажаради, шахсий компьютерлар эса электр манбасидан узилади;

4. Физик маълумот воситаларини олиш: Бутун тизимларни мусодара қилиш тавсия этилади. Истисно тариқасида, сақлаш воситалари, масалан, қаттиқ диск (HDD) алоҳида мусодара қилиниши мумкин. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, тизим вақти Корея стандарт вақти (KST) билан таққосланиб, олдиндан қайд этилиши керак;

5. Қадоклаш ва ўраш: Ҳар бир элементга тегишли ёрлик қўйилиши керак. Бу ёрликда иш рақами, йиғувчи, сана ва вақт, жойлашув, элементнинг тавсифи, серия рақами (имкон бўлса) ва ҳоказо кўрсатилиши керак. HDD ва бошқа электромагнит воситалар алоҳида халталар ёки кутида ўраш орқали сақланиши керак;

6. Расмийлаштириш: Кузатув занжири, ҳодиса жойини кўздан кечириш жараёни, далиллар рўйхати, эгасига топшириш учун рўйхат ва савол-жавоб варағи хужжатлаштирилиб, сақланиши керак.

Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларни тергов қилиш бўйича Корея полицияси тажрибасининг яна бир афзал томони, агар содир этилган жиноят мураккаб бўлса, Кибертеррорга қарши кураш маркази (CTRC) тергов гуруҳи ишни тергов қилиш учун тайинланади¹⁵.

Эндиликда хориж мамлакатларининг ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар бўйича компьютер ва бошқа техника воситалари ҳамда қурилмаларини хатлаш билан боғлиқ тажрибаларига эътибор қаратсак.

¹⁵ Yunsik Jang.BEST PRACTICES IN CYBERCRIME INVESTIGATION IN THE REPUBLIC OF KOREA/pdf/-2020(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 25.12.2024 й)

Ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятлар бўйича компьютер ва бошқа техника воситалари ҳамда қурилмаларини хатлаш энг муҳим вазифа саналади. Бу борада ўзга шахсларни ҳар қандай мулкни хатлаш қонун доирасида амалга оширилиши шарт. Ҳолбуки, хусусий мулк дахлсиздир. Мулкдор ўз мол-мулкидан қонунда назарда тутилган ҳоллардан ва тартибдан ташқари ҳамда суднинг қарорига асосланмаган ҳолда маҳрум этилиши мумкин эмас¹⁶.

Хорижий давлатлар қонунчилиги таҳлил қилинса, жиноят процессида хусусий мулк дахлсизлиги билан боғлиқ масалалар “Хабеас корпус” институти доирасида тартибга солинганлигига гувоҳ бўлиш мумкин. Мисол учун, Озарбайжон (ЖПК 249-модда)¹⁷, Қозоғистон (ЖПК 163-модда)¹⁸, Тожикистон (ЖПК 116-модда)¹⁹ ва Грузия (ЖПК 151-модда)²⁰ республикаларининг Жиноят-процессуал кодексларига мувофиқ, мулкни хатлашга санкция бериш ҳуқуқи бевосита судга тегишли бўлиб ҳисобланади. Шу билан бирга, романо-герман (континентал) ҳуқуқий оиласининг бошқа илғор ривожланган мамлакатлари ҳисобланган Германия²¹ ва Франция²² жиноят-процессуал қонунчилигига кўра, кечиктириб бўлмайдиган ҳоллардан ташқари бошқа барча ҳолатда мол-мулкни хатлаш тўғрисида қарор чиқаришга фақатгина суд ваколатли саналади.

Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 290-моддасига кўра эса мол-мулкни хатлаш суриштирувчининг ёки терговчининг қарори бўйича прокурор розилиги билан ёхуд бу тергов ҳаракатини бажаришни тергов органига топширишга ҳақли бўлган суднинг ажрими бўйича амалга оширилади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда мол-мулкни хатлаш прокурорнинг розилигисиз ҳам амалга оширилиши мумкин, лекин кейинчалик йигирма

¹⁶ Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси//URL <https://lex.uz/docs/6445145111460> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 25.12.2024 й)

¹⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики https://continent-online.com/Document/?doc_id=30420280(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й)

¹⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#pos=3;-137 / (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й).

¹⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. <http://base.spininform.ru> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й).

²⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Грузии <https://www.matsne.gov.ge/ru/document/pdf> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й)

²¹ Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/14325>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 03.01.2025 й)

²² Уголовно-процессуальный кодекс Франции <https://istina.msu.ru/publications/book/3647151/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 03.01.2025 й)

тўрт соат ичида прокурор қарор ва баённома нусхаси илова қилинган ҳолда хабардор қилиниши шарт.

Хорижий давлатларнинг қонунчилигини таҳлил қилиш асосида келгусида бизнинг жиноят-процессуал қонунчилигимизда ҳам ўзга шахсларни мулкани хатлаш билан боғлиқ процессуал ҳаракатларни амалга ошириш фақатгина суднинг санкцияси орқали амалга оширилиши ҳақидаги нормани акс эттириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шунингдек, хулоса ўрнида бугунги кунда ахборот технологиялари соҳасидаги жиноятларнинг ортиб бораётганлигидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда ҳам АҚШ, Ҳиндистон, Жанубий Корея ва бошқа Европа мамлакатларининг илғор тажрибаларидан келиб чиққан ҳолда ушбу тоифадаги жиноятлар бўйича терговга қадар текширув, суриштирув ва тергов ҳаракатларини комплекс тарзда олиб борадиган алоҳида тузилма ташкил этиш лозим кўринади.

REFERENCES

1. Abdullayev, A. (2025). FALSE TESTIMONY: SOME ISSUES RELATED TO INVESTIGATION. В INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY (Т. 5, Выпуск 1, сс. 15)
2. kun.uz/kr/(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 28.10.2024 й)
3. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 36-37.
4. www.csoonline.com (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)
5. <https://cybersecurityventures.com> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)
6. Ю.В.Чешко “Электронное правосудие в административном процессе: проблемы и перспективы”, илмий мақола, Российской Федерации -2019
7. <https://www.quora.com>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.12.2024 й)
8. <https://www.statista.com>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 05.12.2024 й)
9. <https://economictimes.indiatimes.com> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 05.12.2024 й)
10. <https://blog.ipleaders.in> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.12.2024 й)
11. Article_Cybercrime_in_Europe_Gheorghe_Nitu_Maria.en.uz(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 10.12.2024 й)

12. <https://www.secretservice.gov/investigations/cyber>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 15.12.2024 й)
13. Yunsik Jang.BEST PRACTICES IN CYBERCRIME INVESTIGATION IN THE REPUBLIC OF KOREA/-2020/(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 18.12.2024 й)
14. <https://www.unafei.or>.(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 18.12.2024 й)
15. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси//URL <https://lex.uz/docs/6445145111460> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 25.12.2024 й)
16. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики <https://continent-online.com>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й)
17. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года <https://online.zakon.kz> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й).
18. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан. <http://base.spinform.ru> (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й).
19. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии <https://www.matsne.gov>. (Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 01.01.2025 й)
20. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ <https://www.wipo.int/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 03.01.2025 й)
21. Уголовно-процессуальный кодекс Франции <https://istina.msu.ru/>(Электрон манбага мурожаат қилинган сана: 03.01.2025 й)